

FARZAND KAMOLITI YO‘LIDA OTA-ONA VA MAKTAB HAMKORLIGI VA BUNDA XORIJIY TAJRIBALAR

D. Xojimetova

Jizzax DPU, f.f.n, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20003173>

***Annotatsiya.** Zamonaviy ta‘lim tizimida shaxs kamoloti kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda oila va maktabning o‘zaro hamkorligi hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Farzandning intellektual, ma‘naviy va ijtimoiy rivojlanishi ko‘p jihatdan ota-ona va pedagoglar o‘rtasidagi hamjihatlikka bog‘liq. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim samaradorligini oshirishda ota-onalarning maktab hayotidagi faol ishtiroki muhim o‘rin tutadi. Shu bois ushbu tezisda xorijiy tajribalar asosida ota-ona va maktab hamkorligining ahamiyati tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:**ota-ona, maktab, hamkorlik, ta‘lim sifati, farzand kamoloti, xorijiy tajriba, pedagogika, ijtimoiy rivojlanish, oilaviy tarbiya, kommunikatsiya.*

KIRISH

Bugungi globalashuv sharoitida ta‘lim tizimining samaradorligi nafaqat maktab faoliyati, balki ota-onalar bilan hamkorlik darajasiga ham bevosita bog‘liqdir. Farzandning har tomonlama kamol topishi uchun oila va ta‘lim muassasasi o‘rtasida mustahkam, tizimli va uzluksiz hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, ota-ona va maktab o‘rtasidagi samarali aloqa o‘quvchilarning nafaqat akademik natijalarini, balki ijtimoiy va psixologik rivojlanishini ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Rivojlangan davlatlarda, xususan AQSh, Finlyandiya va Yaponiya ta‘lim tizimlarida ota-onalarning maktab hayotidagi ishtiroki yuqori darajada yo‘lga qo‘yilgan. AQShda “Parent-Teacher Association” (PTA) orqali ota-onalar maktab boshqaruvi va ta‘lim jarayonida faol qatnashadi. Bu esa o‘zaro ishonchni mustahkamlab, bolaga nisbatan yagona yondashuvni ta‘minlaydi. Finlyandiya tajribasida o‘qituvchi, ota-ona va o‘quvchi o‘rtasida tenglikka asoslangan hamkorlik ustuvor hisoblanadi. Ota-onalar farzandining individual rivojlanish rejasini tuzishda faol ishtirok etadi, bu esa ta‘limning individuallashtirishiga xizmat qiladi. Yaponiya ta‘lim tizimida esa intizom va jamoaviylikka katta e‘tibor berilib, ota-onalar maktab tadbirlarida muntazam ishtirok etadi. Natijada bolalarda mas‘uliyat, hurmat va ijtimoiy ko‘nikmalar shakllanadi. Shuningdek, xorijiy tajribalardan kelib chiqib, samarali hamkorlik quyidagi omillarga asoslanishi aniqlangan:

- a) muntazam va ochiq muloqot;
- b) ota-onalarni ta‘lim jarayoniga jalb etish;
- c) farzand manfaatlarini ustuvor qo‘yish;
- d) o‘zaro ishonch va hurmatni shakllantirish.

Ota-onalar bilan hamkorlikning psixologik-pedagogik asoslarini tahlil qilish.

Oila muhitining bola rivojiga ta‘sirini ilmiy jihatdan yoritish; Ota-onaning shaxsiy pozitsiyasi, muloqot madaniyati va farzand tarbiyasidagi roli.

Ota-onalar bilan hamkorlikning zamonaviy shakl va metodlarini o‘rganish.

Majlislar, seminarlar, treninglar, ota-onalar klublari faoliyatini tahlil qilish; Charxpalak, keys-stadi, muloqot maydoni, “fikrlar devori” kabi interfaol usullarni qo‘llash.

Ota-onalar majlislari ssenariylarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslarini yaratish.

Ssenariy tuzilmasi, maqsadli yo‘nalishlari va muloqot texnologiyalarini ishlab chiqish; Pedagog va psixolog faoliyatining o‘zaro integratsiyasini ko‘rsatish.

O‘zbekiston va xorijiy tajribalarni qiyosiy o‘rganish.

Finlyandiya, AQSh, Yaponiya kabi mamlakatlarda ota-onalar bilan ishlash tizimlarini tahlil qilish; Ularning ijobiy tajribalarini mahalliy sharoitda tatbiq etish yo‘llarini ishlab chiqish.

Ota-onalar bilan hamkorlik samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Maktab psixologi, sinf rahbari va ota-onalar o‘rtasidagi kommunikatsiyani takomillashtirish; Ota-onalar pedagogik savodxonligini oshirish bo‘yicha trening va kurslar ishlab chiqish.

Oila, maktab va mahalla o‘rtasidagi integratsiyani mustahkamlash. Mahalla fuqarolar yig‘ini, nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqish; Bolaning ijtimoiylashtirish jarayonida “uchlik hamkorlik modeli”ni shakllantirish.

Ota-onalar majlislari samaradorligini monitoring qilish va tahlil qilish tizimini yaratish. So‘rovnoma, intervyu, refleksiya, kuzatuv metodlari asosida natijalarni baholash; Ota-onalarning fikr-mulohazalari asosida hamkorlikni doimiy takomillashtirib borish.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ota-ona va maktab hamkorligi farzand kamolotining muhim sharti hisoblanadi. Xorijiy tajribalar ushbu jarayonni samarali tashkil etishning turli modellari mavjudligini ko‘rsatadi. Mazkur tajribalarni milliy ta‘lim tizimiga moslashtirish orqali ta‘lim sifatini oshirish va barkamol avlodni tarbiyalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta‘lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi. *Maktab, oila va jamoatchilik hamkorligi bo‘yicha metodik qo‘llanma.* – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2022.
3. Hoover-Dempsey, K. V., Sandler, H. M. *Parental Involvement in Education.* Teachers College Press, 2005.
4. OECD. *Parental Involvement in Education: Lessons from PISA.* OECD Publishing, 2012.
5. Smit, M. K. “Parent and Teacher Partnerships.” *The Encyclopedia of Informal Education,* 2019.
6. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni, 2020